

“BUYUK TURON AMIRI YOXUD AQL VA QILICH” ASARIDAGI ANTROPONIMLAR TAVSIFI

Jumayeva Sevara,

Qarshi DU,

Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441395>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nurali Qobul qalamiga mansub “Temuriylar epopeyasi”ning birinchi kitobi “Buyuk Turon amiri yoxud aql va qilich” deb nomlangan romanidagi antroponimlarning tasnifi va talqini beriladi.

Kalit so'zlar: antroponim, antroponimika, onomastika, “Temuriylar epopeyasi”, Amir Temur, tarixiy roman, Bibixonim.

Abstract. This article presents the classification and interpretation of anthroponyms in the novel “Buyuk Turon amiri yoxud aql va qilich”, the first book of the “Temuriylar epopeyasi” by Nurali Qobul.

Keywords: anthroponym, anthroponymics, onomastics, “The Epic of the Timurids”, Amir Temur, historical novel, Bibikhanim.

Antroponim asli grekcha so'z bo'lib, antro – odam+onim, ya'ni kishilarga berilgan atoqli otlardir. Fanda antroponimlarni tilshunoslikning yirik bo'limlaridan biri onomastikada o'rganiladi. Kishilarga ism-familiya, laqablar qo'yilishi ijtimoiy-madaniy ta'sirlar, qadimda esa turli urug', qabila va joy nomlari bilan bog'liq holda bo'lishi mumkin. O'zbek tilshunosligida antroponimika bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lib, ularga E.A.Begmatovning “O'zbek tili antroponimikasi” mavzusidagi dissertatsiya ishi asos vazifasini o'tagan. E.Begmatov nomzodlik dissertatsiyasidan so'ng ham mavzuga doir bir qancha ilmiy asarlar chop ettirgan. “O'zbek antroponimikasining asoschisi, hech shubhasiz, E.A.Begmatov sanaladi” – deb hisoblaydi professor B.Yo'ldoshev.

Biz ushbu maqolada Nurali Qobul qalamiga mansub “Temuriylar epopeyasi”ning 1-kitobi “Buyuk Turon amiri yoxud aql va qilich” deb nomlangan romandagi antroponimlarni tahlil qilishni maqsad qilib oldik. Bu asar buyuk va jasur ajdodimiz Sohibqiron Amir Temurning hayot yo'li davomida yog'iyalar bilan tinimsiz jang-u jadallar olib borgani, oqil va adolatli sarkarda bo'lib, o'z yurtida tinchlik va farovonlikni o'rnatgani xususida voqealar aks etadi. Quyida mazkur asarda keltirilgan antroponimlarning tasnifini berib o'tamiz.

1. Amir Temur. Amir (ar.) – hokim, hukmdor, yo'l boshchi – Buxoroda va ba'zi musulmon mamlakatlarida: xonlik, podsholik unvoni hamda shu unvon egasi.

Temur (o'z.) – temirdek mustahkam irodali, mahkam, ya'ni balo qazolarga bardoshli, umri uzoq bola. Asarda bu ism qo'yilishi bilan bog'liq ma'lumotlar

beriladi: Otasi Muhammad Taragʻay farzandiga ism qoʻyishni ustoz shayx Shamsiddinga topshiradi. Shunda shayx Shamsiddin aytadiki:

– Men Qurʻonning oltmish yettinchi “Al-Mulk” surasini oʻqib oʻtirgan edim. Ollah taoloning amri ila va dunyoga kelgan oʻgʻlonning ismi Temur, Temurbek boʻlsun! Doimo Ollahning yoʻlida sadoqatli, Haq ishiga sidqidil bel bogʻlasun!...

1. Jaloliddin (ar.) – dinning ulugʻvorligi, shavkati, shukuhi, dinning buyukligi yoki dinning ulugʻ, shavkatli farzandi.

Manguberdi (oʻz.) – umrini uzoq qilib berilgan bola, manguga berilgan boʻlsin.

Asarda Jaloliddin Manguberdi haqiqatan shavkatli, yuksak or-nomus egasi, yengilishni tan olmaydigan jasur yurak sohibi ekanligi bu ismning toʻgʻri tanlab qoʻyilganiga dalildir:

– Jaloliddin Manguberdi chap qoʻli bilan ot jilovini ushlaganicha suzib borar, oʻng qoʻlidagi bayroq dolgʻalanardi.

2. Oychechakbibi (oʻz.) – oydek va chechak (gul) dek chiroyli qiz. Asarda turkman xonimi deya atalgan Oychechakbibi Jaloliddin Manguberding onasi obrazida beriladi:

– Onasi malika Oychechakbibining soʻzlaridan soʻng uning quloqlari tom bitdi.

3. Chingizxon (moʻgʻ.) – buyuk, qudratli xon. Asarda Chingizxonga nisbatan ajalning oʻqi, qari tulki, mushuk sifat koʻppak degan laqablar ham qoʻllanilgan:

– Chingizxon ona shahrini jon-jahdi ila himoya qilayotgan buxoroliklarni buxoroliklar qoʻli ila boʻgʻizlayotgan edi.

4. Takinaxotun, Teginabegim (oʻz.) – malika, shoh avlodiga mansub qiz. Tegin Mohbegim (taxminan 1318 – 1353, hozirgi Shahrizabz) – Amir Temurning onasi. Amir Muhammad Taragʻayning xotini. Yozuvchi asarida Takinabegimning tabiatan ziyarak, oqila, tadbirkor, gapga chechan, adolatli va yuksak mehr- muhabbatga toʻla fozila ayol siymosini badiiy-estetik boʻyoqlar bilan mohirona ochib beradi:

– Takinabegimning bu iliq va allalovchi soʻzlari ular ruhiyatidagi holatga shu qadar mos ediki, onasi yana biroz shu ohangda soʻylasa, Temurning ichidan toʻlib-toshgan bir yigʻi otilib chiqadigandek edi.

5. Hojibek Barlos (oʻz.) – mard, botir, sarkarda. Barlos – oʻzbek xalqi tarkibiga kirgan qabila nomi. Asarda Amir Temurning amakisi obrazida keladi:

– Toki, siz mening bir qorindan talashib tushgan akam Hojibek Barlos ila oramizda boʻlib oʻtgan voqealarni har kimdan eshitib hayron boʻlib yurmang, – deya oʻgʻlining dilidagi savolga javob bermoqqa kirishdi amir Muhammad.

6. Turmushogʻo. Turmush (oʻz.) – turuvchi, yashab ketadigan, oʻlmaydigan bola. Ogʻo – bu soʻz asosan turkiy xalqlar, jumladan, oʻzbeklar orasida uchraydigan

madaniy-lingvistik hodisa sanalib, kishilarni ulug'lash va hurmatlash mazmunida qo'llanilgan:

– Temurbek o'n to'qqiz yoshida Chag'uy barlosning qizi Turmushog'oga uylandi.

7. O'ljoy Turkonog'o. O'ljoy – topib olingan boylik, davlatimiz bo'lgan qiz, Allohning tuhfası, sovg'asi:

– Temurning xotinlari ichida qilichbozi va chavandozlardek ot choptira biladigani O'ljoy Turkonog'o edi.

8. Bibixonim (asl ismi Saroymulkxonim) (1341 – 1408) – Amir Temurning katta xotini, Chig'atoy ulusi xoni – Qozonxonning qizi. Dastlab Amir Qazag'onning nabirasi – Xusayn ibn Musallabga (1355), keyin (Xusayn qatl etilgach) Amir Temurga nikohlangan (1370). Shu bilan Amir Temur Ko'ragon unvoniga musharraf bo'ladi. Zotan xon avlodiga mansub Saroymulkxonim haramdagi barcha malikalardan ulug' hisoblanib, “Kattaxonim” yoxud “Bibixonim” degan unvonga noil bo'ladi:

– Amir Temur shu so'zlarni aytarkan, ovozlari titrab, nigohlari mahzun tortganini Saroymulkxonim bir qarashda ilg'adi.

9. Shayx Shamsiddin. Shayx – musulmon ruhoniylarining oliy vakili. Shamsiddin (ar.) – dinning quyoshi, nuri, yog'dusi:

– Juma namozidan so'ng Amir Tarag'ayga ergashgan shayx Shamsiddin masjiddan chiqishda o'qiladigan duoni past ovozda takrorlar edi.

10. Amir Husayn (ar.) – qar.ismning eq.shakli bo'lib yaxshi, mehribon, saxiy; chiroyli, go'zal ma'nolarini anglatadi. Asarda Amir Husayn – Amir Temurning xotini O'ljoy Turkonbegimning akasi – o'z foydasi yo'lida dushman deb bilganlariga ham do'st tutinadigan, hiylakor, bergan va'dasida turmaydigan va uzoqni ko'zlay bilmaydigan obraz egasi:

– Amir Husayn shu atrofda qal'alardan biriga borib yashirindi va Yasovuriy bilan Temurga chopar yubordi.

Mazkur tarixiy romanda turli xalqlar hukmdorlari, xonlar, lashkarboshilar, o'nboshilar, yuzboshilar, mingboshilar, saroy xizmatchilari-yu darveshlarning ham ismlari berilgan: To'g'luqtemur, Bayonsulduz, amir Kulol, amir Qazag'an, To'xtaxon, amir Yohmoq, Ilyosxo'ja, Ergashetana, O'tkuntegin baxshi, Hojibek o'tog'a, Akmal darvesh, Nurbek navkar va boshqalar.

Quyida ayrim jangchi sarkarda ismlarining izohiga to'xtab o'tamiz:

– Qutbiddin (ar.) – dinning qutbi, markazi; dinning asosi, tayanchi.

– Shahobiddin (ar.) – dinning nuri, yog'dusi yoki dinning nurli farzandi,

- Muhammad Xorazmshoh. Muhammad (ar.) – maqtovg'a, olqishga sazovor. Xorazmshoh – Xorazm davlati hukmdori.
- Abulmuzaffar (ar.) – yengilmas, g'olibning otasi.
- Arslonxon (o'z.) – sher, yo'lbars; kuchli, qudratli, dovyurak.
- Suyunchixon (o'z.) – sevinch, baxtiyorlik boisdan qo'yilgan bola yoki otanasining suyanchi, tayanchi.
- Inonchixon (o'z.) – ishonish, umidlanish ya'ni bolaning yashab ketishiga umid bog'lash.
- Ixtiyoriddin (ar.) – dinning saralangan kishisi, dinning mumtoz farzandi yoki dinning irodasi, xohishi.
- Rukniddin (ar.) – dinning tayanchi, suyanchi yoki oliy nav tillodek qimmatli, bebaho.
- Badriddin (ar.) – aynan dinning to'lin oyi, yoki din nuri, mash'ali, dinning go'zal farzandi.
- Mahmud yalavoch. Mahmud (ar.) – maqtalغان, maqtovg'a sazovor, dongdor, atoqli. Yalavoch – Chingizxon tomonidan Muhammad Xorazmshoh huzuriga elchi bo'lib kelganligi uchun yalavoch (elchi) laqabi bilan mashhur.
- Ulug'bek (o'z.) – buyuk hukmron, buyuk sulton yoki beklarning eng ulug'i, sardori Tarixiy roman bo'lmish bu asarda Amir Temur o'z ajdodlarining shajarasini otasiga qoyilmaqom tarzda aytib beradi:
 - Turkxondan so'ng Shamarxon, – o'z avlodi shajarasini yoddan ayta boshladi Temur. – Qoraxon, Ilyosxon, Qayonxon, Temirtoshxon, Oftobxon, Oyxon, Linguxon, Chubinaxon, Poyonsulton, Anquxon, Buqaxon, Dutummanixon, Qayduxon, Bo'ysunturxon, Tung'axon, Qobulxon, Bartonxon, Tarbonxon, Qojuvli, Bahodirxon, Irimchi Zalosxon, Amir Sug'uchin, Qorachar Nuyon, Injalxon, sizning katta bobongiz Ilangiz Bahodir, mening katta otam Barqul Bahodir va siz – qiblagohim Muhammad Tarag'ay Bahodir, men kim Temur Muhammad Tarag'ay o'g'li. Mazkur asarda qadimgi urug', qabila va joy nomlari bilan bog'liq antroponimlar ham ko'plab uchraydi: Qutbiddin O'zluqshoh, Ilonchuq qipchoq, Muhammad an-Nasaviy, Hojibek Barlos, Kamolxo'jandiy, amir Muayyat Arlot, amir Boyazid jaloyir, sulton Muhammad O'zbek, Tukan qo'ng'iroq, amir Saribug'a qipchoq, shayx Ali Badaxshoniy, Xurdak Buxoriy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.A.Begmatov. O'zbek ismlari ma'nosi. – Toshkent: O'zME, 2010.
2. N.Qobul. Buyuk Turon Amiri yoxud aql va qilich. T.:“IJOD-PRESS”, 2015.
- 3.<https://ismlar.com>.
- 4.<https://izoh.uz>.
- 5.<https://uz.wiktionary.org>.